

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Уралова Севара Бехзод кизи

Ташкентский государственный экономический университет, г.Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771316>

Аннотация: в данной статье изучен вопрос организационно-экономического механизма, способствующий развитию инновационной активности, а также определены резервы для повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных промышленных организаций. Особое внимание уделяется анализу структуры и содержания элементов данной деятельности, а также выявлению взаимосвязей между инновационными процессами.

Ключевые слова: инновации, управление, конкурентоспособность, фактор, инновационная деятельность.

В контексте системного кризиса вопросы оптимизации управления инновационной деятельностью организаций приобретают особую значимость. Увеличивается потребность в оперативном реагировании на изменяющиеся требования как на национальном, так и на глобальном уровне. Таким образом, возникает необходимость глубокого анализа процесса управления инновациями, который должен охватывать все аспекты функционирования предприятия, связанные с инновационными циклами, их структурой, а также инструментами и технологиями управления.

Анализ и интерпретация как отечественного, так и международного опыта в области исследования и внедрения инноваций служат основой для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития отечественных промышленных предприятий [1, 5]. Эффективное развитие инновационной деятельности организаций тесно связано с применением современных информационных технологий, которые способствуют ускорению передачи знаний и навыков, необходимых для инновационной трансформации. Эти технологии охватывают все системные процессы, обеспечивая результативное взаимодействие всех участников инновационного процесса.

Ключевыми этапами процесса инновационной трансформации отечественных промышленных предприятий являются:

Исследование новых организационных подходов с учетом влияния экзогенных и эндогенных факторов, текущей рыночной конъюнктуры и стратегических целей развития отрасли.

Выбор наиболее эффективных инструментов для управления инновационной деятельностью, оценки инновационного потенциала и конкурентоспособности предприятия, что позволяет качественно идентифицировать потенциальные возможности и скрытые резервы для инновационного роста.

Разработка интегрированного механизма развития инновационной деятельности, который обеспечивает минимизацию затрат и оптимизацию рисков и неопределенности в процессе разработки и внедрения инноваций, а также рациональное распределение ресурсов предприятия и оперативное решение стратегических задач.

Формирование процессов управления инновационной деятельностью предприятия представляет собой важный механизм, обеспечивающий контроль и мониторинг инновационных деятельностей и проектов (ИДП). Это также способствует ясной передаче информации между различными подпроцессами, оптимизации путей их реализации, достижению стратегических целей, а также повышению инновационного потенциала и конкурентоспособности организации. Ключевое значение при этом имеет конструкция структуры инновационной деятельности, в которой под воздействием экзогенных и эндогенных факторов выявляются функциональные и системные взаимосвязи между инновационными подпроцессами. Это позволяет своевременно корректировать их на различных стадиях жизненного цикла инновации [4].

Внедрение новых подпроцессов ИДП сопровождается подробным описанием плана мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков его исполнения, обязательным обучением и переобучением персонала, задействованного в решении поставленных задач.

Посредством расчета ключевых показателей ИДП определяются фактические результаты, отражающие качество реализованных управленческих воздействий, эффективность внедрения новых подпроцессов, их зависимость от действия экзогенных факторов и обоснование необходимости дальнейшего развития ИДП [8].

Сравнение ожидаемых и фактических результатов ИДП позволяет определить дальнейшие тенденции развития инновационной деятельности и принять соответствующие управленческие решения.

Таким образом, анализ и моделирование инновационной деятельности предприятия позволит не только повысить качество и результативность выполнения отдельных процедур, разработать типовые управленческие решения, но и сократить вероятность появления нестандартных ситуаций.

Использованная литература:

1. Жилкина А.Н., Крылов В.К. Денежно-кредитная политика и ее влияние на реальный сектор экономики России // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015. № 1. С. 88–90.
2. Замаев Б.А., Ключевская А.М. Российская экономика в контексте мировых трендов // Вопросы экономики. 2015. № 2. С. 32–48. 1. Адизес И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни / пер. с англ. - М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. - 368 с.
3. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азриляна. 7-е изд. доп. М.: Институт новой экономики, 2008. - 1472 с.
4. Васяйчева В.А. Повышение уровня конкурентоспособности предприятий транспортного машиностроения на основе управления инновационными проектами: монография. - Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 2017. - 177 с.
5. Васяйчева В.А. Основополагающие факторы конкурентоспособности отечественной промышленности // Управленческий учет. - 2016. - № 6. - С. 10-17.
6. Васяйчева В.А. Развитие организационно-экономического механизма управления промышленными предприятиями // Управленческий учет. - 2016. - №12. - С. 3-11.
7. Васяйчева В.А., Сахабиев В.А., Сахабиева Г.А. Об одном применении математических методов в экономике // Основы экономики, управления и права. - 2014. - №2 (14). - С. 96-99.
8. Васяйчева В.А., Сахабиева Г.А., Сахабиев В.А. Анализ проблем функционирования предприятий отрасли транспортного машиностроения РФ // Вестник Самарского государственного университета. - 2015. - №9-1(131). - С. 68-79.
9. Герасимов Б.Н. Реинжиниринг процессов организации. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 256 с.
10. Герасимов Б.Н. Моделирование взаимодействия процессов организации // Менеджмент и бизнес-администрирование. - 2016. - №4. - С. 121-128.

11. Герасимов Б.Н. Повышение эффективности управленческой деятельности на основе оптимизации взаимодействия её элементов // Russian Journal of Management. - 2015. - Т.3. - №.3. - С. 240-247.

